

TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA (UNILA): a cultura de auto-arquivamento de um relato de experiência

UNDERGRADUATE THESIS AT THE FEDERAL UNIVERSITY OF LATIN AMERICAN INTEGRATION (UNILA): the self-archive culture of an experience report

Nilson Carlos Vieira Junior

<https://doi.org/10.21747/21836671/pagnespp31>

Palavras-chave: Cultura de autoarquivamento; Repositório institucional; Trabalho de conclusão de curso (TCC).

Keywords: Self-archiving culture; Institutional repository; Undergraduate final report.

Introdução

Apresenta como se deu os procedimentos para a implementação da cultura de autoarquivamento de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) por discentes dos 29 (vinte e nove) cursos de graduação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) no Repositório Institucional (RIUNILA). O objetivo geral é apresentar a cultura de autoarquivamento de trabalhos acadêmicos por discentes dos cursos de graduação da UNILA e tem como objetivos específicos; i) apresentar brevemente o repositório; ii) demonstrar as etapas para início da cultura de autoarquivamento; e iii) visibilizar os pontos (positivo e negativo) desta experiência. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e também a descrição dos passos para alcançar a cultura de autoarquivamento na instituição.

Material

O repositório visa reunir, preservar e divulgar a produção científica em formato digital produzida por membros da comunidade acadêmica da UNILA e está organizado em 5 (cinco) grandes comunidades, são elas: i) Biblioteca Digital de Conclusão de Curso (BDCC), que recebe trabalhos produzidos por discentes dos cursos de graduação e especialização (*lato sensu*); ii) Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), para dissertações (até ao presente momento) produzidas por discentes dos Programas de Pós-graduação (*stricto sensu*); iii) Produção Científica, recebe diversos tipos trabalhos submetidos por docentes e pesquisadores; iv) UNILA Eventos, para anais e trabalhos dos eventos científicos da instituição; e v) UNILA, para trabalhos técnicos.

Fig. 1 – Página inicial do RIUNILA

Fonte: RIUNILA, 2020.

Métodos

A comunicação das orientações de autoarquivamento na UNILA é responsabilidade do bibliotecário gestor do repositório e realizada pelo mesmo, por meio de *e-mails*, que contém os passos a serem seguidos pelos discentes dos cursos de graduação. Com periodicidade semestral as descrições dos conteúdos, são: i) orientações de cadastro no repositório pelo discente; ii) *e-mail* da biblioteca confirmando a autenticação dos discentes cadastrados nas respectivas coleções de acordo com o curso de graduação dos mesmos, sendo nesta etapa que o discente está apto a iniciar submissão do TCC; e, por fim, iii) *e-mail* de confirmação de submissão e envio da declaração da biblioteca.

Fig. 2 – Passos do autoarquivamento

Fonte: Elaborado pelo autor.

Resultados

Os pontos (positivo e negativo) identificados ao longo dos 5 (cinco) anos de gestão do Repositório Institucional da UNILA, são: i) Positivo: a UNILA por ser uma instituição brasileira nova com apenas 10 (dez) anos completos em janeiro de 2020 e tendo adotado a cultura de autoarquivamento de trabalhos acadêmicos para toda a comunidade acadêmica, capacita desde cedo já na graduação, o corpo discente quanto a importância do acesso aberto, do depósito digital de trabalho acadêmico em repositório institucional; e ii) Negativo: se faz necessário aperfeiçoar os procedimentos de autoarquivamento em âmbito institucional, ampliando a participação e a colaboração de todas as áreas interessadas. Visa assim garantir o depósito de todos os TCCs em formato digital produzidos pelos discentes dos cursos de graduação da instituição.

Fig. 3 – Gráfico de submissão

Fonte: Elaborado pelo autor.

Conclusão

Como conclusão percebe-se que a cultura do autoarquivamento na UNILA, apresenta vantagens tanto institucionais, de fomento e de divulgação da ciência, bem como no preparo destes discentes caso sigam a carreira na pesquisa científica por meio dos programas de pós-graduação tanto da própria instituição quando de outras no Brasil, na América Latina ou no mundo.